

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
RINDAH LISTIYANTI
NIM. 180101111090**

**DOSEN PENGAPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan:

1. Baki/ nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/ cutter

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum Gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, semak, dan terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, dan pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-

bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan).
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri, dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan engkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari division pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliphyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. serbuk sari dari pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hingga pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xylem kecuali pada sub division Gnetophytina.

3. Tidak adanya sel pengantar pada xylem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub division Cycadophytina.

Sub division Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

Gambar 1. Strobilus Jantan

Gambar 2. Strobilus Betina

Gambar 1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

2. Sub division Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integument, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conifeopsida.

Gambar 4. Strobilus Betina

Gambar 5. Strobilus Jantan.

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 6. Strobilus Betina

Gambar 7. Strobilus Jantan

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Anonim, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Ali, 2017)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Anonim, 2020)

d. Strobilus jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Sisik

(Sumber: Anonim, 2020)

e. Strobilus betina

3) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun buah
- b. Ovulum
- c. Tangkai strobilus

4) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daun buah
- b. Ovulum
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Aulia, 2014)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Anonim, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Anonim, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- b. Tepi daun

(Sumber: Anonim, 2020)

d. Strobilus jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik
- b. Tangkai strobilus

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung strobilus
- b. Tangkai strobilus

(Sumber: Rizki, 2017)

e. Strobilus betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik
- b. Tangkai strobilus

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Sisik
- b. Tangkai strobilus

(Sumber: Anonim, 2020)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Anonim, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Anonim, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun

3) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Anonim, 2020)

d. Strobilus jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Putik
- c. Tangkai strobilus

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Tangkai strobilus

(Sumber: Anonim, 2012)

e. Strobilus betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji
- b. Putik
- c. Tangkai strobilus

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Biji
- b. Putik
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Anonim, 2020)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan terdapat berkas daun	Memperlihatkan berkas daun dan beralur.	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-
7	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati
8	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan betina	Betina

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Cycadiphytina
Sub Divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Steenis, 2003)

Menurut hasil pengamatan, pakis haji termasuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah perdu, yang dimaksud perdu disini adalah tumbuhan berkayu, tingginya kurang dari 4-5 meter, lebih tinggi dari semak dan kurang tinggi dari pohon. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Sifat akarnya serabut, yaitu tidak memiliki akar utama, dan memiliki banyak cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan motopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar dan memperlihatkan berkas daun.

Adapun sifat daun pakis haji memiliki tata letak daun roset batang (daun tumbuh di ujung akar. Bagian daunnya tidak lengkap, karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja atau bisa disebut daun bertangkai. Bentuk daunnya garis, seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) bentuk daun garis penampang melintangnya pipih, dan daun sangatlah panjang. Pangkal

daunnya runcing, biasanya terdapat pada bangun daun memanjang, lanset, belah ketupat dan lainnya. Ujung daunnya runcing, jika kedua tepi ujung daun di kanan dan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$).

Adapun ujung daun yang runcing biasanya dapat ditemukan pada daun bangun bulat, memanjang, lanset, segitiga, delta, belah ketupat, dan lainnya. Memiliki tepi daun rata. Urat daunnya adalah sejajar, biasanya terdapat pada daun berbentuk garis atau bangun pita yang memiliki satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Sedangkan tulang lainnya lebih kecil dan memiliki arah yang sejajar dengan ibu tulang daun dan pakis haji memiliki warna daun hijau tua. Pun dengan tekstur daunnya adalah perkamen dan licin, yaitu saat disentuh akan terasa tipis dan kaku, sekaligus licin.

Pakis haji memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buahnya adalah semu, dengan tipe strobilus yang digunakan untuk pengamatan adalah strobilus betina, yang mana pada bagian strobilus betinya dapat ditemukan bagian daun tangkai, ovulum, dan juga tangkai strobilus.

Kunci determinasi menurut Steenis dalam buku Flora:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7a	Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang.	8

	Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.	
8a	Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karang bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.	14
14	Cycadaceae	1
1	Cycas	

Jika diurutkan, kunci determinasi pakis haji, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a-14 Cycadaceae-1 *Cycas-Cycas rumphii* Miq.

Sedangkan menurut (Steenis, 2013) pada pakis haji termasuk dalam family Cycadaceae dengan ciri pohonnya mengandung gom yang serupa palm pendek, batang berbentuk tiang, dengan ujung daunnya berjejal-jejal rapat. Daunnya menyirip tunggal, pada anak daunnya memiliki satu tulang daun. Bunga telanjang, berkelamin satu dengan rumah berbeda, yang mana masing-masingnya terkumpul dalam satu kerucut (strobilus). Strobilus jantan terdiri dari banyak benang sari, sisi bawahnya tertutup dengan banyak butir sari. Sedangkan strobilus betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka yang mana setiap tepi daunnya dapat mendukung adanya 1-4 biji besar (ovulum).

Cycas sendiri merupakan pohon yang bercabang sedikit atau bahkan tidak bercabang. Dengan tinggi sekitar 1-6m. Batangnya memperlihatkan pangkal tangkai daun yang tertinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam dengan anak daun yang banyak, bentuk daunnya sabit dengan sebelah bawah gundul. Strobilus jantan bertangkai pendek, berwarna kuning cerah dengan panjang 30-70 cm dengan tebal lebih kurang 15 cm, dengan bentuk yang semakin ke atas akan semakin menyempit kuat. Benang sari tersusun dalam bentuk spiral, berbentuk baji, dengan ujungnya yang membengkok dengan panjang benang sari 3-12 mm.

Sedangkan pada strobilus betinanya adalah terminal, dengan panjang daun buah 25-40 cm, tepinya bergerigi dengan ujung yang panjang dengan tepi rata dan lancip. Memiliki bakal biji (ovulum) yang

berbentuk bulat memanjang. Panjangnya sekitar 4-6 cm berwarna cokelat oranye. Adapun pakis haji dapat ditemukan di tepi pantai, dan menjadi tanaman hias.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) dalam buku Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta) mengatakan bahwa pakis haji termasuk dalam kelas Cycadinae, berbangsa Cycadales dengan suku Cycadaceae. Memiliki habitus tumbuhan menyerupai palma, berkayu, bercabang sedikit atau tidak sama sekali, berteras (berkanopi) besar, dan memiliki korteks yang tebal. Daun tersusun atas rozet batang, berbagi atau menyirip, dan daun yang masih muda akan tergulung seperti pohon paku. Sporofilnya tersusun dalam strobilus berumah dua. Yaitu strobilus jantan dan strobilus betinanya berada pada tanaman yang berbeda (tidak berada dalam satu pohon).

Adapun biasanya tanaman Pakis haji sering kali ditanam, terutama yang berjenis kelamin betina (karena bunga jantan berbau tidak sedap). Buahnya biasanya dijadikan sebagai makanan. Selebihnya, pakis haji dijadikan sebagai tanaman hias. Seperti pada jenis lain yang berasal dari Jepang (*Cycas revoluta* Tunb) yang dijadikan sebagai tanaman hias di halaman rumah dan pemakaman. Juga, pada bintil akar pakis haji ini terdapat ganggang biru Anabaena yang dapat mengikat nitrogen udara.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub Divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

(Sumber: Steenis, 2003)

Menurut hasil pengamatan, pohon pinus termasuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Memiliki habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Periodisitasnya pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar.

Sifat batangnya, memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya memperlihatkan berkas daun dan beralur. Daun pinus tersebar dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daun pinus adalah jarum, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun jarum memiliki bentuk seperti

bangun paku, berukuran lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daunnya tumpul, dengan ujung daun runcing yaitu jika kedua tepi ujung daun di kanan dan kiri ibu tulang perlahan menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Tepi daun rata. Urat daunnya adalah sejajar, biasanya terdapat pada daun berbentuk garis atau bangun pita yang memiliki satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Sedangkan tulang lainnya lebih kecil dan memiliki arah yang sejajar dengan ibu tulang daun dan pakis haji memiliki warna daun hijau. Dan memiliki tekstur daun yang kasap.

Pinus memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Buahnya merupakan buah semu. Tipe strobilusnya yang diamati saat praktikum adalah strobilus jantan dan strobilus betina.

Kunci determinasi menurut Steenis dalam buku Flora:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3a	Daun terbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.	13
13	Pinaceae	1
1	Pinus	

Jika diurutkan, kunci determinasi pinus, yaitu:

1b-2-2b-3-3a-13 Pinaceae-1 Pinus-*Pinus merkussi* Jungh & De Vr.

Menurut (Steenis, 2013) Pinus termasuk dalam family Pinaceae, memiliki ciri habitusnya pohon atau perdu, daun berbentuk jarum. Bunga berkelamin satu dengan satu rumah yang sama, dan juga merupakan bunga telanjang. Bunga jantan terlihat seperti untai dengan banyak benang sari dengan ujung tangkai berbentuk perisai. Bunga betina memiliki banyak sisik. Bagian bawah dinamakan sisik penutup dan bagian atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup seperti selaput, sedangkan sisik buah pada ujungnya seperti perisai dengan tonjolan yang

di atas pangkalnya memiliki 2 bakal biji berpasangan. Kerucut buah berkayu dan bijinya bersayap seisi dan biasanya miring.

Pinus memiliki tinggi 20-40 meter. Daun dalam berkas dua, sedangkan berkas jarum sebenarnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh. Pangkalnya dikelilingi sarung sisik berupa selaput tipis dengan panjang 0,5 cm. Panjang bunga jantan 2 cm yang terletak pada pangkal tunas muda yang tertumpuk berbentuk bulir. Sedangkan bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, berbentuk silindris, dan sedikit berbangun telur dan sering kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang yang kemudian merenggang dengan panjang 7-10 cm. bijinya pipih berbentuk bulat telur dengan panjang 6-7 mm. Tepian luarnya bersayap besar dan mudah lepas.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) dalam buku Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta) mengatakan bahwa pinus termasuk dalam kelas Coniferae yang mana pada kelas ini meliputi tumbuhan semak, perdu, atau pohon dengan tajuk yang kebanyakan berbentuk kerucut dan kebanyakan daunnya berbentuk jarum. Pinus masuk dalam bangsa Pinales dengan suku Pinaceae, memiliki ciri tumbuhan berkayu, daunnya berbentuk jarum dengan duduk daunnya tersebar pada sirung panjang. Kebanyakan tumbuhannya adalah berumah. Memiliki strobilus jantan dan strobilus betina.

Adapun pinus biasanya digunakan untuk bahan bangunan karena kayunya yang menghasilkan tarpentin, pek, dan kolofonium. Ditanam sebagai tanaan hias dan sebagai tanaman peneduh, juga banyak ditanam di pegunungan karena akarnya yang kuat dan dapat menahan longsor pada tanah saat musim hujan dan memiliki daya tampung air yang baik. Juga sebagai bahan aroma terapi dan wangi wangi.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub Divisio	: Gnetophyta
Classis	: Gnetinae
Ordo	: Gnetinales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Menurut hasil pengamatan, melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Memiliki habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Periodisitasnya pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar.

Sifat batangnya, memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya memperlihatkan lepasnya kerak dan kasar. Adapun daun melinjo duduk berhadapan. Memiliki daun yang tidak lengkap, yaitu hanya memiliki helaian dan tangkai daun (daun bertangkai). Sedangkan bentuk daunnya adalah jorong. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun jorong adalah jika perbandingan panjang : lebar adalah 1,5-2 : 1. Pangkal daun meruncing

dengan ujung daun yang meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Dan memiliki tekstur daun seperti kertas yaitu tipis namun kuat, dan jika diremas biasanya daun akan kembali ke bentuk semula.

Melindo memiliki bunga tidak lengkap. Dengan sifat buahnya merupakan buah sejati. Dengan strobilus yang diamati ketika praktikum adalah strobilus betina.

Kunci determinasi menurut Steenis dalam buku Flora:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239

239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.	249
249a	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.	15
15	Gnetaceae	1
1	Gnetum	

Jika diurutkan kunci determinasi melinjo, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15

Gnetaceae- 1 Gnetum-*Gnetum gnemon* L.

Sedangkan menurut (Steenis, 2013) melinjo termasuk dalam family Gnetaceae dengan genus Gnetum yang memiliki ciri tumbuhannya yaitu habitusnya pohon dengan tinggi 5-22 m. daunnya elips memanjang dengan ujung meruncing, tepi daun rata, teksturnya seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai 1-3 (kebanyakan 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm, karangan bunga 5-8. Bunga betina berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm, karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buahnya duduk dan saat masak berwarna merah tua dengan panjang 2-2,5 cm, berbentuk bulat telur sungsgang dnegan ujung meruncing pendek, kulit luar berdaging.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) dalam buku Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta) mengatakan bahwa melinjo termasuk dalam kelas Gnetinae dengan bangsa Gnetales dan satu suku yaitu Gneaceae. Adapun cirinya yaitu memiliki pohon yang lurus, bercabang banyak namun tidak bersambungan dengan bagian kayu batang, sehingga mudah dilepas. Daunnya tunggal dan duduk berhadapan. Batangnya berkambium,

memiliki fleoterma, dan buluh kayu, serta tidak dilengkapi saluran resin. Bunganya majemuk, bercabang dikasial (anak payung menggarpu) dan tumbuh diketiak daun. Ujung bunga majemuk, berbentuk bulir dengan bunga berkarang dalam ketiak dua daun pelindung yang berdekatan. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan sumbu bunga berbentuk benang yang terdapat 1-2 kantong sari. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan satu bakal biji di dalamnya yang memiliki 2 intergumen. Biji diselubungi mantel yang akan berwarna merah saat masak.

Melinjo banyak ditanam dipekarangan rumah sebagai pohon buah, daun yang muda digunakan untuk sayur, juga buahnya. Bijinya digunakan sebagai bahan baku emping. Dan serabut kulitnya digunakan untuk pembuatan jala yang kuat dan tahan terhadap air laut.

F. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pada divisi pinophyta dilakukan pengamatan 3 jenis tumbuhan, yaitu Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq), Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) dan Melinjo (*Gnetum gnemon* L.). Adapun ciri morfologi dan aspek botani sebagai berikut:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan strobilus betina. Adapun aspek botaninya adalah dapat digunakan sebagai tanaman hias, buahnya dapat dimakan, dan akarnya dapat mengikat nitrogen udara.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, strobilus betina dan strobilus jantan. Adapun aspek botaninya adalah dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, pohon peneduh, tanaman hias, dan sebagai bahan aroma terapi dan wangi-wangian.

- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, strobilus betina dan biji. Adapun aspek botaninya adalah serat pada batangnya dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan jaring atau jala, daun mudanya digunakan sebagai sayur mayor, dan bijinya digunakan sebagai bahan baku emping.

G. Daftar Pustaka

- Ali, "Pakis Haji" <https://satujam.com/pakis-haji/> dalam *Google.com*. 2017.
- Anonim, "Bibit Melinjo", <https://www.tetanduran.com/product/bibit-melinjo/> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Daun Melinjo" <https://www.tokopedia.com/rajaalfianshop/daun-melinjo-segar> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Daun Pinus" <https://shopee.co.id/Daun-pinus-segar-2kg-i.102667721.1823191863> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Hutan Akar Pohon Pinus" <https://pixabay.com/id/photos/hutan-akar-pohon-pohon-pinus-2248606/> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Melinjo" (<http://j-pratj-pret.blogspot.com/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>) dalam *Google.com*. 2012.
- Anonim, "Pakis Haji" <https://tanahkaya.com/sikas/> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Pinus" <https://m.tokopedia.com/herbalhs/daun-pinus-segar> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Pohon Melinjo (*Gnetum gnemon*)" https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-aPohon-melinjo-gnetum-gnemon-b-serat-batang-melinjo-yang-telah-diurai_fig1_313103670 dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Pohon Pinus (*Pinus merkusii*), Habitat, Sebaran, Morfologi, dan Budidaya" <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/> dalam *Google.com*. 2020.
- Anonim, "Tanaman Hias Pakis Haji" <https://www.olx.co.id/item/tanaman-hias-sikas-pakis-haji-iid-763486759> dalam *Google.com*. 2020.

- Anonim, “Tumbuhan Biji Terbuka (Gymnospermae)”
<https://www.tentorku.com/tumbuhan-biji-terbuka-gymnospermae/> dalam
Google.com. 2020.
- Aulia, “Morfologi Tumbuhan Praktikum IX”
<http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html> dalam *Google.com*. 2014.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*,
Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin,
2020.
- Rizki, “Classis Coniferinae” <http://materi.rizkibio.com/2017/03/classis-coniferinae.html> dalam *Google.com*. 2017.
- Steenis, C. G. G. J. van, *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*, Penerjemah:
Moeso Surjowinoto, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I?

Jawab:

1. Sub divisi Cycadophytina, biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.
2. Sub divisi Pinopytina, biasanya merupakan tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integument, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conifeopsida
3. Sub divisi Gnetophytina, biasanya merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.